

MANAGEMENT-система управления

Джуманиязова Дильбар Азатовна

НГПИ имени Ажинияза Факультет педагогики Управление школой

Аннотация: в связи с формированием новых форм собственности предприятий, компаний, фирм, обществ в масштабах народного хозяйства в результате постепенного перехода к рыночной экономике возникла необходимость изучения менеджмента, представляющего собой новый вид менеджмента, увеличивается мы предоставляем информацию о системе.

Ключевые слова: управление, экономика, технология.

В результате тесной связи Республики Узбекистан с мирохозяйственной системой и ее постепенного перехода к рыночной экономике в масштабах народного хозяйства формируются новые формы собственности предприятий, компаний, фирм и обществ. постоянно увеличивается. Как заявил Президент И. А. Каримов, актуальное значение сегодня приобретают учения «Необходимо готовить администраторов и управленцев, готовить рабочих и специалистов, способных работать в новых условиях и новой современной технике». Фактически сегодня только высококвалифицированные управленцы с высокими профессиональными навыками могут вывести развитие нашей страны в ряды наиболее развитых стран мира без экономических кризисов.

Развитие международных экономических отношений стимулирует сотрудничество с новыми странами, фирмами и предприятиями. Поэтому в учебнике широко освещены основные вопросы иностранного предпринимательства при осуществлении управленческих и иных функций

за границей.

Менеджмент — это английское слово, которое в переводе с узбекского означает «управление». В 60-х годах нашего века под менеджментом понимали американский менеджмент, а позднее его стали называть «научным менеджментом». В США считается, что современный менеджмент зародился в начале века и связан с именем Тейлора. Тейлор говорил, что «менеджмент — это настоящая наука, основанная на четких законах и правилах». В 1930-е годы появились «человеческий фактор», «отношения между людьми», «индустриальная социология», «групповое решение проблем», «управление балансом», а позже и «учение о человеческих отношениях». Американские представители управленческой науки описывают текущий период как эпоху «научного менеджмента». Таким образом, менеджмент — это менеджмент, т.е. управление ресурсами и людьми, и его основная цель — увеличение прибыли.

Все социальные проблемы, все трудности на пути экономического развития легко решаются путем «творческого управления», если подходить к ним в духе бизнеса.

В научной терминологии под управлением понимается такой социально-экономический процесс, в результате которого достигаются поставленные цели путем направления ресурсов компании. Следует отметить, что значение термина «управление» гораздо уже термина «управление». Например: машина может управлять технологическими линиями машины, что является функцией инженера и технолога. Управление означает управление социально-экономическими процессами одной и той же фирмы. Менеджмент как научная дисциплина появился примерно в первой половине 19 века с зарождением капитализма. В то время он был обычным, то есть имел военное описание. Ранние менеджеры использовали методы воинской дисциплины,

угрозы наказания, беспрекословного подчинения любым приказам и распоряжениям. Такой менеджмент считается чрезвычайно эффективным методом использования трудовых ресурсов и извлечения из них как можно большей дополнительной стоимости.

Когда работодатель угнетает работника, ему (продукту труда) трудно быть эффективным и производительным, а когда личность поощряет его проявление, невозможно не обновлять и совершенствовать его. С точки зрения школы человеческих отношений работник не является безмозглым роботом, а удовлетворяет определенные социальные потребности в плане самоуважения в престиже, чувства собственного достоинства, одобрения окружающих, стремления к достижению личных целей. и интересы. это физическое лицо, имеющее Школа человеческих отношений состоит в выработке подходящего метода управления, основанного на инициативе, сотрудничестве с сотрудниками, формировании в компании «духа солидарности» и «чувства общности», а также мотивации.

Известный представитель школы человеческих отношений, американский ученый Д.

МакГрегор (1906-1964) подчеркивал, что существуют две модели поведения человека, два типа отношения работника к своей работе, и руководитель должен использовать их для определения наиболее эффективных способов оправдания труда сотрудников.

Согласно первой модели, образцовый наемный работник – это человек, ленивый по натуре, поэтому он старается уклоняться от порученной работы, ему не хватает чести, чувства ответственности, понимания. Из этого следует следующий вывод: такому работнику необходимо постоянно угрожать принуждением, контролем, наказанием и штрафами.

Вторая модель противоположна первой: наемные работники активны по своей природе, им свойственна инициатива и инициатива, способность брать на себя ответственность. В этом случае задача менеджмента состоит в том, чтобы создать людям условия для достижения их целей и интересов оптимальным образом, а политика и перспектива компании должны быть организованы на основе поведения сотрудников. Согласно второй модели достаточно поощрить приходящего работника и создать для него комфортные условия. Конечно, эти две модели только теоретические, на практике в чистом виде их не существует, человек существо противоречивое, он сочетает в себе качества как первой, так и второй моделей. По этой причине необходимо приобрести стройную форму методов управления.

Использованная литература:

1. С. Фуломов. Основы менеджмента и бизнеса. - Т. Лейбор, 1997.
2. Я. Х. Герчикова. Управление. — М.: «Банки и биржи», изд. "ЕД. ИЗМ".
3. Я. А. Кабушкин. Я в управлении. — М.: Вгсшая школа, 1995.

